

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ХОЛЕЦИСТИТАХ

Исмоилов Х.Х.
Жумаева М.М.

Бухарский государственный медицинский институт,
Бухарский филиал РНЦЭМП
www.doi.org/10.5281/zenodo.10574799

Актуальность. В настоящее время острый холецистит является одним из наиболее распространенных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [1, 2, 5]. Важное значение имеет создание лабораторных панелей оценки степени тяжести и остроты патологического процесса при обострении хронических или скрыто протекающих форм этого заболевания. Отмечается тенденция к увеличению развития скрытых гнойно-деструктивных форм острого холецистита со скудной симптоматикой, что может быть связано мощной антибактериальной и многоцелевой инфузионной терапии, которые значительно изменяют клиническую картину заболевания, нивелируют острые проявления деструктивного холецистита, в том числе клинико-лабораторные признаки эндогенной интоксикации, создавая ложное впечатление о регрессивном течении заболевания. Исследование клинико-морфологических особенностей малосимптомных форм холецистита может помочь в понимании механизмов их развития, что будет полезным для выделения групп риска по развитию малосимптомных форм острого деструктивного холецистита и оптимизации тактики ведения таких пациентов.

Цель исследования. Изучение морфологические изменение стенок желчного пузыря при различных формах холецистита с помощью УЗИ

Материалы и методы исследования. Материалы собраны из истории болезни пациентов хирургического отделения РНЦЭМП БФ с диагнозом острый желчнокаменной болезни, статические обработки и критерий достоверности разница показателей. УЗИ аппараты Mindray 6600, Esaote My lab X6, Esaote My lab 40

Результаты исследования. На УЗИ желчные конкременты визуализируются в виде эхогенных участков с акустической тенью: эхогенную линию передней стенки желчного пузыря; анэхогенную полосу, представляющую желчь; гиперэхогенную линию, образуемую передней стенкой конкрементов; заднее акустическое затенение; заднее акустическое затенение. Акустическое затенение может отсутствовать, если конкременты имеют не диагностируемые размеры. Существует множество распространенных вариантов визуализации и аномалий желчного пузыря, которые могут выявиться при сканировании. Заслуживающей упоминания патологией является желчный осадок. Осадок выявляется в виде слоя на нижней стенке ЖП с различной эхогенностью и отсутствием акустической тени. Он часто возникает при состояниях, связанных с застоем желчи, таких, как голодание. Также известно, что он способен вызывать обструкцию желчных путей и холецистит. Результаты наблюдений лучевой диагностики убеждают необходимость дальнейшего поиска новых не- или малоинвазивных способов применения ультразвука в предупреждении и коррекции возникающих желчнокаменных патологий с поражением органов желчевыводящих путей.

Выводы. Изученные ультразвуковые признаки желчного пузыря и в его стенке, такие как длина желчного пузыря, его площадь и объем свидетельствуют о возможности их использования в дифференциальной диагностике хронического и острого калькулезных холециститов, а также обструкции желчевыводящих путей. Экспериментальные и клинические наблюдения свидетельствуют о том, что удаление функционирующего желчного пузыря приводит к нарушению работы сфинктерного аппарата желчных путей, поскольку желчный пузырь является координатором его деятельности.

References:

1. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. Сравнительная Морфометрия Внутри И Внепеченочных Желчных Путей, Желчных Сфинктеров У Больных С ЖКБ, Подвергшихся Классической И Лапараскопической Холецистэктомии //RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES// 2022.- стр 231-241.
2. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ // EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES- ISSN 2181-287X- 2 (12) 2022. - С - 274-283.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7381138>
3. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. Ультразвуковая Диагностика Желчного Пузыря При Желчекаменной Болезни // AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI - ISSN: 2181-3464.-1(7). -2022.-Б.-15-21.
4. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. Сравнительная Морфометрия Внутри И Внепеченочных Желчных Путей И Желчных Сфинктеров У Больных С ЖКБ // AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI - ISSN: 2181-3464.-1(7). -2022.-Б.-22-27.
5. Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М. Биллиарный Сладж// Research Journal of Trauma and Disability Studies- ISSN: 2720-6866.-1(12). -2022.-С.-73-82.
6. Akhmedov F. Kh., Jumaeva M. M. Ultrasound Comparative Morphometry in Patients with Conventional Cholecystectomy//Journal of Natural and Medical Education. -2023.- Volume 2, Issue 3. ISSN: 2835-303X. –P. 168-173.
7. Жумаева М. М. Ўт Тош Касаллигида Ут Копи Деворининг Морфологик Ва Гистохимёвий Ўзгаришлар //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI.- 2023.- Jild: 02 Nashr:04.-Б.-1-4.
8. Jumaeva M.M. Informativeness of Ultrasound in the Diagnosis of Changes in the Wall of the Gallbladder in Cholecystitis// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.2023.Vol 4.Issue 3.- P-657-660..//M
9. Jumaeva M. M. Informative Value of Ultrasound Examination in Various Forms of Acute Cholecystitis// AMERICAN Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. Volume 01, Issue 06, 2023.-P.167-170.
10. Жумаева М.М. Гистохимический способ диагностики деструктивных форм острого холецистита// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.Volume:04Issue:03.May-June2023.-P.670-673.
<http://cajmnscentralasianstudies.org>